

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ

TESTING METHODS FOR GRAPHIC DESIGN OF FOOD PACKAGING

БОГАТЫРЕВА ДИАНА АНДРЕЕВНА,
Кубанский государственный университет.
МАРЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА,
доктор педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет.

BOGATYREVA DIANA ANDREEVNA,
Kuban State University.
MARCHENKO MARINA NIKOLAEVNA,
Doctor of Pedagogic Sciences, Professor,
Kuban State University.

В статье рассматриваются и анализируются методы тестирования графического дизайна пищевой упаковки, выявляются их преимущества и недостатки. Показана важность ребрендинга упаковок с учетом желаний заказчика и потребителя. Подробно разобраны и описаны примеры редизайна пищевых упаковок с применением методов тестирования дизайна. Проанализированы примеры использования методов тестирования графического дизайна пищевых упаковок известными отечественными брендами. Выявлены факторы, влияющие на восприятие нового дизайна упаковок. Показана важность постепенного редизайна бренда. Сделан вывод о необходимости проведения тестирования дизайна упаковок перед их выпуском на рынок.

The article discusses and analyzes the methods of testing graphic design of food packaging, identifies their advantages and disadvantages. The importance of rebranding packaging taking into account the wishes of the customer and consumer is shown. Examples of food packaging redesign using design testing methods are analyzed and described in detail. The examples of using methods of testing graphic design of food packages by well-known domestic brands are analyzed. The factors influencing the perception of the new packaging design have been identified. The importance of a gradual redesign of the brand is shown. It is concluded that it is necessary to test a design of packages before their release to a market.

Ключевые слова: *пищевая упаковка, методы тестирования, графический дизайн, бренд, редизайн, маркетинг.*

Key words: *food packaging, testing methods, graphic design, brand, redesign, marketing.*

В процессе дизайн-проектирования необходимо проводить тестирование графического оформления упаковки с помощью различных методов. Дизайн-студии и агентства проводят независимые исследования по тестированию упаковки, которые помогают усилить рекламные компании, ускорить продвижение товара. В результате совместных исследований дизайнеров и маркетологов с применением методов научных исследований можно создать упаковку, которая будет еще сильнее воздействовать на потребителя.

Исследования проводятся для того чтобы выяснить, нужно ли обновлять графическое оформление упаковки. Аудит дизайна упаковки, исследование визуального восприятия помогают выяснить, что именно в дизайне упаковки нужно изменить, выявить слабые и сильные стороны бренда. В процессе исследования изучается восприятие нового оформления упаковки целевой аудиторией, а затем графические дизайнеры дорабатывают ее оформление. Также все варианты оформления упаковок сравниваются как между собой, так и с оформлением конкурентов.

Можно выделить общие параметры исследования упаковки:

- Общее восприятие графического оформления;
- Передача через оформление ценностей бренда;
- Отражение ценовой категории товара через его оформление;
- Выделение упаковки среди конкурентов;
- Целостное впечатление от ассортиментного ряда упаковки;
- Желание купить упаковку.

Кроме того, под восприятием дизайна упаковки понимают общее впечатление от него, восприятие фирменного знака, шрифтов, изображений, инфографику, расположение технической информации и маркировки, отличие от упаковок конкурентов. В случае, когда дизайн упаковки полностью отражает концепцию бренда, покупатель сразу узнает конкретную торговую марку, может соотнести дизайн упаковки и бренд, а по упаковке можно составить общий портрет покупателя. Анализируя архитектуру бренда, нужно понять, идентифицирует ли покупатель одну упаковку из ассортиментного ряда по определенному критерию, например, по вкусу сока из одной серии «фрукты» [2].

Изучая уникальность упаковки, ее эффективность, необходимо понимать, какие параметры упаковки делают ее исключительной и особенной. К ним относят заметность на полке среди конкурентов как упаковки в целом, так и отдельных ее элементов.

К методам научного исследования, применяемым в процессе дизайн-проектирования упаковки, относят качественные и количественные исследования. К качественным методам относят фокус-группы и глубинные интервью, а к количественным – опросы, личные интервью, холл-тесты, тестирование упаковки на метках продаж.

Часто заказчик и потребитель относятся к разным целевым группам, имеют разные доходы, возраст, возможны и региональные, и национальные расхождения, поэтому исследование с помощью фокус групп поможет выявить недостатки оформления упаковки. Фокус группа состоит из 8-10 человек, при этом считается, что нет «правильных» или «неправильных» ответов. Опрашиваемым интервьюер задает вопросы о любимом продукте, просит подобрать прилагательные для его описания, охарактеризовать упаковку, узнает о цветовых предпочтениях людей, предлагает им назвать стоимость товара, интересуется, что в дизайне упаковки может оттолкнуть от ее приобретения. Личное интервью проводится с респондентами с использованием анкет [3].

При проведении холл-тестов (в них участвуют до 400 человек) предоставляется возможность оценить макет упаковки на полке, сравнить с другими упаковками (метод моделирования полки), предположить, к какой ценовой категории относится товар (метод определения оптимальной цены). К недостаткам данного метода можно отнести трудоемкость организации тестирования. Также возможно проведение слепого тестирования, опрашиваемые не знают названия торговой марки, или же наоборот, открытое тестирование [1].

Помимо этого, упаковку тестируют методом тахитоскопии (T-scope tests), показывая упаковку на долю секунды, чтобы проверить ее запоминаемость, методом трекинга взгляда, определяя, на какие элементы первым упал взгляд, отслеживается перемещение взгляда. Оптимален показ двух или трех упаковок, которые затем сравнивают. С помощью тахитоскопии

проверяют узнаваемость бренда, графического оформления, фирменного знака, формы упаковки. На принцип данного метод похож «клик-тест», когда респондентов в короткое время просят точками отметить на фотографии упаковки детали графического оформления, которые им понравились или, наоборот, оттолкнули.

Маркетинговая компания Package Testing Lab разработала параметры оценки упаковки. Метрика «сила имиджа» (Image Force) отражает то, как привлекательный внешний вид упаковки заставляет покупателя поверить в уникальные свойства товара, показывает эмоции людей от упаковки. Метрика «визуальной силы дизайна» (Visual Force) показывает эффективность дизайна упаковки, метрика «силы предпочтения» (Preference Force) демонстрирует параметры упаковки, которые отличают ее от упаковки конкурентов. Затем результаты тестов оформляются в специальную таблицу (Package Matrix) [4].

Решить проблему предвзятого отношения к тестированию упаковки, сократить время опросов может А/В тестирование. Группы респондентов делят по числу вариантов оформления упаковок. Контрольная группа А оценивает дизайн упаковки, которая сейчас в продаже, тестовая группа Б – новый вариант. Каждый участник оценивает только один вариант, на специальной карточке вместе с изображением новой упаковки располагаются вопросы со шкалой оценки, например, насколько нравится новый вариант, насколько он уникален. Число групп и примеров новых и старых упаковок может варьироваться.

При запуске нового товара используется метод парного сравнения. Респондентам предоставляются парные комбинации, из двух вариантов графического оформления упаковки они должны выбрать один вариант, и так далее из следующих пар, далее возможно устное обсуждение. Данный метод ориентируем на эмоциональные впечатления, человек интуитивно выбирает наиболее интересный вариант.

Интересным можно назвать метод «ментальной картографии». Его использовал Стэнли Гросс при изучении восприятия упаковки стирального порошка «Tide». После изучения внешнего вида упаковки респонденту предлагается переключиться на другую деятельность, не требующую умственной активности, а затем его просят рассказать, с каким предметом, фильмом, героем она ассоциируется. Например, порошок «Tide» сравнивался с образом актера Сильвестра Сталлоне, так как порошок может справиться даже с самыми сильными пятнами и загрязнениями.

Методом научного исследования эффективности дизайна упаковки можно назвать «тест на узнавание». Так Льюис Ческин, американский маркетолог, разрезал на квадраты лицевую сторону упаковки порошка «Tide», собрал их в произвольном порядке, однако участники эксперимента все равно узнавали упаковку. Он же ввел понятие «перенос ощущений», цвет и форма упаковки продукта могут изменять физиологические ощущения. Отражение человеческих впечатлений с помощью цвета понятно на примере газированных напитков в зеленой упаковке, которые кажутся кислее, если довить в графическое оформление желтый цвет. Потребитель приписывает определенные свойства товара, глядя на визуальное оформление упаковки. Льюис Ческин доказал, что маргарин желтого цвета, завернутый в фольгу с названием «Императорский маргарин», гораздо лучше продавался, был похож на масло. Таким образом, методы научного исследования, применяемые в процессе дизайн-проектирования упаковки, помогают повысить узнаваемость бренда [7].

Тестирование упаковки потребителем в домашних условиях (home-тест) помогает решить задачи позиционирования бренда, выявить недостатки по сравнению с другими аналогами, для этого человек записывает в дневнике свои впечатления от товара, фотографирует места хранения упаковки и ее использование.

Выявленные в процессе тестирования упаковки критерии могут обнаружить изменение привычек потребителя, стиля потребления. Сегодня все чаще в дизайне используют такие термины, как «ребрендинг», «редизайн» и «рестайлинг». Возможно изменение оформления

бренда с сохранением узнаваемости бренда (рестайлинг), а также кардинальный отказ от предыдущего дизайна (редизайн). Ребрендинг предполагает изменение идеологии, философии бренда, он включает в себя рестайлинг и редизайн. Тестирование упаковки с помощью вышеперечисленных методов может подтвердить необходимость обновления визуального оформления ассортимента ряда пищевой упаковки [6].

Хорошим примером может стать успешное изменение графического оформления с предпроектным анализом плавленого сыра бренда «Дружба» предприятия «Карат». В 1964 году Московский завод выпустил сыр марки «Дружба», его яркая красно-желтая этикетка с росчерком буквы «Д», огибающей земной шар, стала символом эпохи социализма, а продукт стал одним из самых известных. В таком оформлении сыр выпускался до 1990-2000-х годов, когда на его упаковку добавили надпись «Карат». Затем в 2015 году дизайнеры отказались от графических изображений на упаковке, преподнеся бренды «Дружба» (красно-желтая упаковка), «Янтарь» (желто-голубая упаковка) и «Волна» (желто-синяя упаковка) как ассортиментный ряд продукции предприятия «Карат». Упрощенная геометрия, знакомые цвета, учет «исторического» контекста сделали упаковку еще более узнаваемой, повысили продажи товара.

Другим примером редизайна может стать упаковка советского «Индийского чая» с изображением слона. Чай выпускался двух сортов, на желтой упаковке первого сорта был изображен погонщик на синем слоне, а позади восточный город, на желтой упаковке второго сорта – зеленый слон с опущенным хоботом и погонщиком с чашкой чая. Кроме того, потом выпускался чай в красной упаковке с черным слоном, чай, расфасованный в жесткую бумагу. Сегодня правильное позиционирование бренда, стилизация изображений, исследования ожиданий целевой аудитории, повышение внимания к отечественным брендам вместе с появлением новых технологий упаковки помогли сохранить узнаваемость упаковки чая «со слоном».

Ребрендинг упаковок брендов «Папа может» и «Останкино» позволил Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату сильно выделить свою продукцию на рынке мясной продукции. Раньше фирменный знак комбината (в форме буквы «О») напоминал круглую палку колбасы, не сильно выделялся. Сегодня яркая заметная буква «N» издали видна на упаковке, оба бренда имеют общую цветовую гамму, рекламная кампания «Папа может!» запоминается зрителю нестандартным подходом, необычные персонажи рекламных роликов удивляют потребителя.

Перед запуском в производство новой упаковки ее визуальное оформление тестировалось на узнаваемость. Сначала у трех станций метро компания опрашивала людей на узнаваемость нового бренда. Исследование показало, что потребители называют колбасу «Папа может», а не «Останкино». До крупного запуска в продажу колбаса в новой упаковке и с новым названием несколько месяцев поставлялась в небольшие магазины для того, чтобы отследить спрос на новый товар. После тестирования упаковки было решено использовать новый фирменный знак и графическое оформление.

Важно отметить, что ребрендинг совместно с тестированием упаковки позволяет выгодно выделить бренд на фоне конкурентов, используя оригинальные дизайнерские идеи. Сегодня дизайнеру важно изучать и анализировать ассортиментный ряд упаковки конкурентов, понимать, как визуальное оформление упаковки влияет на вкусовые качества товара.

Тестирование графического оформления упаковок необходимо, чтобы выявить и исправить возможные проблемы. К ним можно отнести потерю узнаваемости конкретной марки при изменении отличительных критериев, фирменного знака, графики. Это же возможно при изменении узнаваемой формы упаковки, новый товар будет напоминать подделку, а потребитель утратит доверие к бренду. Стараясь подчиняться современным тенденциям, ди-

зайнеры часто используют одни и те же образы, принципы оформления, красочные изображения продуктов, а это приводит к однотипности пищевых упаковок [5].

Также нужно, чтобы аудитория была подготовлена к появлению упаковки в новом дизайне, поэтому товары в новой упаковке запускают постепенно. Крупные компании меняют элементы фирменного стиля на носителях первого порядка, в социальных сетях и на сайте, например, сеть магазинов «Перекресток» постепенно внедряла изменения в фирменный стиль, чтобы не потерять узнаваемость.

Возможно как сохранение элементов графики варианта старой упаковки или внесение незначительных изменений, так и обновление оформления упаковки бренда полностью.

Таким образом, тестирование графического дизайна упаковки с помощью количественных и качественных методов (фокус-группы, опросы, интервью, холл-тесты, тестирование на местах продаж), а также с помощью тахитоскопии, метода А/В тестирования, метода парного сравнения, метода «ментальной картографии», тестирования на узнаваемость, тестирования в домашних условиях помогает проверить работу нового графического оформления пищевой упаковки, подтвердить правильность выбранной брендом стратегии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богатырева Д.А. Особенности и методика дизайн-проектирования пищевой упаковки / Д.А. Богатырева, М.Н. Марченко // Наукосфера. 2024. № 4-2. С. 199-205.
2. Марченко М.Н. Графическое оформление современного кулинарного журнала / М.Н. Марченко, А.П. Гвоздева // Наука, образование, общество. 2014. № 1(1). С. 110-118.
3. Корочкова С.А. Рестайлинг и редизайн упаковки как инструмент продвижения бренда // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 2(28). С. 198-206.
4. Пьянова Н.В. Маркетинговые тестирования дизайна упаковки / Н.В. Пьянова, И.В. Афанасьев // Научные Записки ОрелГИЭТ. 2011. № 2(4). С. 217-220.
5. Покусаева А.Г. Проблемы дизайна упаковки в условиях политики импортозамещения / А.Г. Покусаева, С.Г. Ажгихин // Дизайн-образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов, Краснодар, 15-16 ноября 2016 года / М.Н. Марченко (отв. редактор). Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. С. 308-314.
6. Покусаева А.Г. Особенности влияния целевой аудитории на концепцию рекламной кампании бренда / А.Г. Покусаева, М.Н. Марченко // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: сборник научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции, Краснодар, 28-30 апреля 2019 года. Вып. 3. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2019. С. 230-236.
7. Шуклина З.Н. Маркетинговое управление дизайном упаковки / З.Н. Шуклина, В.А. Долганова // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 1(28). С. 411-421.

© Богатырева Д.А., Марченко М.Н., 2024.